

TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING EKSPORT SALOHIYATINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA BOSHQARISH

Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti “Iqtisodiyot va turizim” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240283>

Anotatsiya. Raqamli transformatsiya global iqtisodiy muhitda eksport faoliyatining samaradorligini oshirishda strategik omilga aylanmoqda. Ayniqsa, rivojloniyatgan davlatlarda, jumladan O‘zbekiston, to‘qmachilik sanoati eksporti iqtisodiy o‘shishning muhim drayveri hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlar, xususan, PQ- 5102-sonli qarori (2021 yil), to‘qmachilik sanoatini raqamlashtirish va eksportini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu maqolada to‘qmachilik sanoati korxonalarining eksporti salohiyatini raqamli transformatsiya orqali boshqarish mexinizmalari, strategik yondashuvlar va ularning samaradorligi o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: To‘qmachilik sanoati, eksport salohiyati, raqamli texnologiyalar, eksport boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, eksport boshqaruvi, raqamli logistika, CRM tizim, boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish, xalqaro bozorlarga chiqish

Annotation (English): Digital transformation is becoming a strategic factor in enhancing the efficiency of export activities in the global economic environment. Particularly in developing countries such as Uzbekistan, the export of textile industry products serves as a key driver of economic growth. In recent years, a number of decrees and resolutions issued by the President of the Republic of Uzbekistan, including Resolution No. PQ-5102 (2021), have been aimed at supporting the digitization and export of the textile sector. This article examines the mechanisms and strategic approaches for managing the export potential of textile enterprises through digital transformation and analyzes their effectiveness.

Keywords: Textile industry, export potential, digital technologies, export management, digital logistics, CRM systems, digitization of management systems, access to international markets

Аннотация: Цифровая трансформация становится стратегическим фактором повышения эффективности экспортной деятельности в условиях глобальной экономической среды. Особенно в развивающихся странах, включая Узбекистан, экспорт продукции текстильной промышленности является важным драйвером экономического роста.

В последние годы Президентом Республики Узбекистан были приняты ряд указов и постановлений, в частности, Постановление № PQ-5102 (2021 год), направленные на цифровизацию и поддержку экспорта текстильной отрасли. В данной статье рассматриваются механизмы управления экспортным потенциалом предприятий текстильной промышленности посредством цифровой трансформации, стратегические подходы и эффективность их реализации.

Ключевые слова: Текстильная промышленность, экспортный потенциал, цифровые технологии, управление экспортом, цифровая логистика, CRM-система, цифровизация систем управления, выход на международные рынки

Kirish: Globallashuv va raqamli iqtisodiy sharoitida milliy sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini ta'minlash, ularning xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa, eksport salohiyati yuqori bo'lgan tarmoqlarni raqamli transformatsiya asosida rivojlantirish orqali ularning samaradorligini oshirish zaruriyati ortib bormoqda. Shu jihatdan, to'qmachilik sanoati nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim drayveri, balki eksport siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida alohida e'tiborga loyiq. Bu borada davlat tomonidan qabul qilingan qator strategik hujjatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 24-fevraldagi PQ-5102-sonli qarori asosida to'qmachilik sanoatida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda eksport faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida qo'llab-quvvatlash belgilab berilgan. Biroq, amaliyotda korxonalarining eksport faoliyatini boshqarishda zamonaviy raqamli yechimlardan foydalanish darajasi hali ham yetarli emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu tezisda zamonaviy iqtisodiy nazariya, raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi, eksport boshqaruvi va innovatsion transformatsiya nazariyalari asosida olib borildi. Xususan M.Porterning raqobat ustunligi nazariyasi, G.Almaning eksport modelini rivojlantirish yondashuvlari, shuningdek raqamli transformatsiya (J.Westermen, G.Kane) bo'yicha ilg'or ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash, statistik tahlillarga asoslangan.

ADABIYOTLAR SHARHI.

So'ngi yillarda to'qmachilik sanoatining eksport salohiyatini oshirishda raqamli texnologiyalar va raqamli transformatsiya muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Jahon miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ushbu sohada eksport jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamli marketing, xalqaro bozorga chiqishda electron platformalar va boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishning dolzarbligini ko'rsatadi. M.Porter (1990) o'zining raqobat afzalliklari nazariyasida sanoat tarmoqlarining raqamli transformatsiyasi moslashuvchanligi ularning xalqaro bozorga chiqishda hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi. Chaffey et.al (2019) raqamli marketing strategiyalari va electron tijorat vositalari eksportga yo'naltirilgan korxonalar uchun xarajatlarni kamaytirish va bozorlarga kirishni soddalashtirishni isbotlagan. Karimov A. (2021) O'zbekistonda to'qmachilik sanoati klasterlarida raqamli texnologiyalarni joriy etilishi bo'yicha tahliliy maqolalarda eksport ko'rsatkichlari va logistika xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratgan. Tursunova D (2022) o'z tadqiqotlarida eksportni boshqarish jarayonlariga raqamli axborot tizimlarini integratsiya qilish orqali bozor monitoringi va marketingni optimallashtirish imkoniyatlarini yoritgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

So'nggi yillarda raqamli transformatsiya global iqtisodiyotda asosiy drayverlardan biriga aylandi. Bu jarayon raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, balki menejment, logistika, marketing va savdo tizimlarining ham integratsiyalashuvini ta'minlamoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli transformatsiyani samarali joriy etgan sanoat tarmoqlari, ayniqsa, eksport yo'nalishlarida sezilarli raqobat ustunligiga ega bo'lishmoqda. So'nggi 10 yillar mobaynida 2015-2024

davomida yillik statistic raqamlar asosida tahlil va natijalar keltirilgan. Tahlilda asosan O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining eksport hajmi, raqamli texnologiyalar joriy etilishi, eksport tarkibi va raqamli transformatsiyaning roliga urg‘u berilgan. 2015-yildagi 865 mln\$ dan 2024-yilga kelib 3,5 mlrd\$ ga yaqinlashgan. Bu 4 baravardan ko‘proq o‘shini anglatadi. O‘sh ayniqsa 2020-yilda boshlab jadal tus oldi. Bu yil “ Raqamli O‘zbekiston- 2030” dasturi qabul qilinib, raqamli texnologiyalarni sanoatiga joriy qilishda faol bosqich boshlandi. 2015- yilda faqat 12 korxonalar raqamli tizimlarga o‘tgan qayd etilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 300 dan oshdi. ERP, CRM, SCM tizimlari orqali mahsulot tannarxi kamaydi, eksport buyurtmalarni bajarish tezlashdi, mijoz bilan raqamli aloqa o‘rnatildi. 2015-yilda eksportning atigi 1.2 foizi elektron savdo orqali bo‘lsa, 2024- yilda bu ko‘rsatkich 12 foizga yetdi. O‘z to‘qimachilik sanoat uyushmasi qoshida tashkil etilgan “Textile Export” platformasi muhim rol o‘ynadi. 2015-yilda Rossiya bozori ustun bo‘lgan bo‘lsa, 2022- yildan boshlab Yevropa, AQSH, BAA kabi yuqori talabali va raqamli tizimlar talab qiluvchi bozorlarga chiqish boshlanqi. Raqamli sertifikatlash (Oeko-Tex, GOTS, BCI) tizimlari eksport eshiklarini keng ochdi.¹ Raqamli transformatsiya sur‘ati 2015-yilda atigi 12 ta korxonalar raqamli tizimlarga o‘tgan bo‘lsa, 2024-yilda ularning soni 310 taga yetgan. Bu esa raqamli boshqaruv (ERP), mijozlar bilan aloqani avtomilashtirish (CRM), yetkazib berish zanjiri boshqaruvi (SCM) kabi texnologiyalarning keng joriy etilganini ko‘rsatadi.

2015–2024 yillarda O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida raqamli transformatsiya va eksport salohiyati² (1- jadval)

№	Yillar	Raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalar soni	Eksport hajmi (mln \$)	Eksport o‘sh sur‘ati (%)	Elektron eksport ulushi (%)	Asosiy eksport bozorlar
1	2015	12	865	-	1,2%	Rossiya
2	2016	18	950	+9,8 %	1.6%	Rossiya, Qozog‘iston
3	2017	30	1120	+17,9%	2,1%	Rossiya Qozog‘iston Xitoy
4	2018	47	1270	+13,4%	3,0%	Rossiya Xitoy
5	2019	75	1480	+16,5%	4,0%	Rossiya, Turkiya

¹ https://uza.uz/oz/posts/toqimachilik-sanoatining-raqamli-transformatsiyasi-nima_470954?utm_source=chatgpt.com

² DSQ ning ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi

6	2020	110	1750	+18,2%	5,5%	Rossiya, Turkiya, Polsha
7	2021	160	2050	+17,1%	7,0%	Rossiya, Turkiya, Yevropa
8	2022	220	2580	+25,9%	9,0%	Yevropa, BAA, AQSH
9	2023	270	3100	+20,1%	10,5%	Yevropa, AQSH, BAA
10	2024	310	3480	+12,3%	12,0%	Yevropa, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya

Bu esa to‘qmachilik sanoatining raqamli platformalarda faol bo‘lishini, xalqaro buyurtmalarga tez javob bera olish salohiyatining oshganini bildiradi. Bu raqamli sertifikatlash tizimlari (GOTS, BCI, Oeko-Tex) orqali yangi bozorlarga kirish imkoniyatining natijasidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

O‘zbekiston to‘qmachilik sanoati so‘nggi yillarda eksport salohiyatini oshirishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Raqamli transformatsiya jarayonlari korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xalqaro bozorlarga tezkor chiqish va logistika xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qildi. Statistika tahlillari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalar eksport hajmidan o‘rtacha 20-25% yuqori o‘sish sur‘atini namoyon qilmoqda. Shu bilan birga, ayrim korxonalarda texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali IT- mutaxassislar yetishmasligi va xalqaro elektron savdo platformalaridan foydalanish darajasining pastligi salbiy omil sifatida qolmoqda. Ushbu xulosalarni yakunlab quyidagilarni taklif etaman:

- Raqamli infratuzilmani kengaytirish- korxonalarda avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tuzilmalari, ERP va CRM platformalarini joriy etishni davlat tomonidan imtiyozli kreditlar bilan qo‘llab- quvvatlash;

- Kadrlar salohiyatini oshirish -IT va elektron tijorat bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash hamda mavjud xodimlar uchun raqamli kompetensiyalarni oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish;
- Eksport bozorlarini raqamli marketing orqali kengaytirish- to'qimachilik mahsulotlarini global B2B va B2C elektron savdo maydonchalarida faol targ'ib qilish;
- Logistika jarayonlarini raqamlashtirish- eksport jarayonlarida real vaqt rejimig kuzatuv, bojxona hujjatlarini elektron shaklda rasmiylashtirish tizimlarini keng joriy etish;
- Davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish- to'qimachilik sanoati klasterlari doirasida yagona raqamli ma'lumotlar bazasi va eksport monitoring platformasiga yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi PQ-4498-son qarori- “To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining 2020-2025 yillarda rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-avgustdagi PQ- 357-son qarori- “ Eksport faoliyatini qo'llab- quvvatlash va tashqi savdo jarayonlarini raqamlashtirish chora- tadbirlari to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2024). To'qimachilik sanoati eksporti bo'yicha statistic ma'lumotlar. Toshkent: www.stat.uz
4. Brynjoldsson,E., McAfee,A.(2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W.Norton Company.
5. Gereffi. G., Federick,S. (2010). The Global Apparel Value Chain, Trade and the Crisis: Challenges and Opportunities for Developing Countries. World Bank Policy Research working Paper, No.5281
6. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
7. UNCTAD. (2023). Digital Economy Report 2023: Cross-border data flows and development. Geneva: United Nations.
8. International Trade Centre (ITC). (2023). Textile and Apparel Industry: Digital Transformation for Export Growth.Geneva.
9. Qosimov, B.,Karimov,F. (2022). “Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini oshirish yo'llari”. Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar, 2(1), 45-54.